

ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Акмал Холмуминович Мамарагимов

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Старший преподаватель кафедры Гуманитарных наук и информационных
технологий

Проблема патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения своими корнями уходит глубоко в историю. Многие выдающиеся мыслители, политики, писатели, ученые обращались к вопросу о необходимости формирования у подрастающего поколения патриотических взглядов и чувства интернационализма.

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Воспитывая молодое поколение, мы обязаны противопоставить искусственно-созданным ценностям – истину.

Патриотизм - моральная позиция, выражающаяся в любви к родине, гордости за ее успехи и достижения, в уважении к ее историческому прошлому, культурным традициям, в готовности прийти на помощь в трудные времена, отстаивать ее независимость перед лицом завоевателей, пожертвовать жизнью за ее независимость и свободу [4].

Чувство патриотизма помогает человеку осознать свою принадлежность к той или иной культуре, усвоить ее богатства, без чего он не может состояться как личность. Вместе с тем патриотизм тесно связан с интернационализмом и предполагает и уважительное отношение к другим народам и их культурам, исключая высокомерие, чувство превосходства над ними, признание прав народов на свою независимость и самостоятельность. Интернационализм определяется как взгляды и политика, выражающие совпадение коренных интересов или стремлений к объединению разных государств, этносов или их представителей.

Интернационализм — принцип солидарности и сотрудничества различных народов или социальных групп, основанный на общности их интересов, равноправии и независимости [4]. Он является основой взаимопонимания, взаимного доверия, взаимопроникновения культур, ценностей, знаний, технологий. Интернационализм предполагает тесное сотрудничество, равноправие, дружбу и взаимопомощь между странами и народами, проживающими в них, гарантирует правильное решение

национальных и интернациональных задач.

Воспитание патриотизма и интернационализма – это долгий процесс, начало которого появляется в семье. С самого раннего возраста изучение искусства патриотизма и интернационализма должно закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в школе.

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернационального сознания молодого поколения занимает содержание образования [1]. Например, изучение истории знакомит с богатыми патриотическими и интернациональными традициями народов страны. Обществознание создаёт условия для полного развития инициативы граждан; отлаживает механизм демократического выявления и формирования интересов и воли всех социальных групп; обеспечивает развитие и внедрение во все сферы жизни принципов демократии и самоуправления. Преподавание английского языка в современной системе образования дает преподавателю широкие возможности по воспитанию патриотизма и интернационализма [2]. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев традиций и, прежде всего, языка другого народа.

Как и нравственность в целом, патриотизм и интернационализм носят деятельный характер. Поэтому и их воспитание осуществляется в процессе организации разнообразной познавательной и практической деятельности молодежи. Процесс выработки нравственных представлений по вопросам патриотизма и гражданственности осуществляется с учетом возрастных особенностей молодых людей.

В воспитании патриотизма и интернационализма большое значение имеет осознание молодежью сущности и важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у молодого поколения крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки поведения. Основным средством в решении этой задачи является содержание обучения, а так различных форм внеаудиторной работы. Но что бы эта работа эффективно способствовала воспитанию у молодых людей патриотизма и интернационализма, она должна иметь определенную внутреннюю логику.

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина.

Патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества. Процесс подготовки к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.

Основным средством для решения этой исключительно важной и сложной задачи является умелое включение молодежи в разнообразные виды практической деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения и укрепления культуры межнациональных отношений. Сюда входят различные виды трудовой и общественно полезной деятельности, поддержание в исправности учебного оборудования, уход за памятниками воинам, погибшим в боях за родину, природоохранительная деятельность, туристско-краеведческая работа, историко-этнографические экспедиции, празднование историко-юбилейных дат, встречи учащихся с представителями различных наций и национальных образований, связи с воинскими частями и т.д. Если эта деятельность носит содержательный и регулярный характер и сочетается с развитием у учащихся мотивационной сферы, интеллектуально-эмоционального компонента патриотизма и культуры межнациональных отношений, она, несомненно, способствует упрочению взглядов и убеждений, а также выработке многостороннего опыта поведения, связанного с проявлением и совершенствованием этих важнейших нравственных качеств.

Как уже отмечено выше, важную роль в процессе воспитания патриотизма и культуры межнациональных отношений играет формирование и развитие у молодежи потребностей и положительных мотивов, связанных с этими качествами. Проблема эта не простая. Потребности в самосовершенствовании, как известно, возникают у человека тогда, когда он под влиянием внешних воздействий или внутренних побуждений переживает противоречия между тем, какой он есть и каким ему надлежит быть, между достигнутым и необходимым уровнем личностного развития.

Библиография:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyundagi "Yoshlarga oid davlat siyosati" to'g'risidagi Farmoni. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati" to'g'risida»gi Qonun (O'RQ-406-son).
2. Варганов А.В. От обучения иностранным языкам к преподаванию иностранных языков и культур//Иностранные языки в школе. -2003.-№2.-с.22.
3. Ефремова Г. Патриотическое воспитание школьников // Воспитание школьников – 2005 № 8 – С. 17.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, 2 издание -М: 2002.